

IQTISODIY QONUNLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Karimova Iroda Abdusattorovna

Toshkent iqtisodiyot universiteti huzurdagi
Toshkent iqtisodiyot va sanoat texnikumi o'qituvchisi
kiroda860@gmail.com

***Annotatsiya** Iqtisodiy qonunlar ham tabiat qonunlari kabi ob'ektivdir. Shu bilan birga, iqtisodiy qonunlar tabiat qonunlaridan farqli o'laroq, jamiyat a'zolarining ob'ektiv mehnat va ishlab chiqarish faoliyati orqaligina harakat qiladi va o'zini namoyon qiladi. "Odamlar o'z tarixini yaratadilar, lekin ular o'zlari tanlamagan, lekin to'g'ridan-to'g'ri mavjud bo'lgan, ularga berilgan va o'tmishdan o'tib ketgan sharoitlarda o'zlari xohlagancha yaratmaydilar"*

***Kalit so'zlar:** Iqtisodiy qonunlar, ishlab chiqaruvchi kuch, qiymat qonuni, raqobat qonuni, talab qonuni, taklif qonuni*

Iqtisodiy qonunlar - insoniyat jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida moddiy ne'matlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va ayirboshlash jarayonida iqtisodiy hodisalarning zaruriy, barqaror, takrorlanuvchi, sabab-oqibat munosabatlari va o'zaro bog'liqligi. Iqtisodiy qonunlar muayyan ishlab chiqarish munosabatlari tizimining faoliyati va rivojlanishining eng muhim, tipik xususiyatlarini aks ettiradi. Har bir Iqtisodiy qonun iqtisodiy hodisa va jarayonlarning sifat va miqdoriy tomonlarini ularning birligida ifodalash vazifasini bajaradi va bu jarayonlarning ichki o'lchovi bo'lib xizmat qiladi.

Iqtisodiy qonunlar ham tabiat qonunlari kabi ob'ektivdir. Shu bilan birga, iqtisodiy qonunlar tabiat qonunlaridan farqli o'laroq, jamiyat a'zolarining ob'ektiv mehnat va ishlab chiqarish faoliyati orqaligina harakat qiladi va o'zini namoyon qiladi. "Odamlar o'z tarixini yaratadilar, lekin ular o'zlari tanlamagan, lekin to'g'ridan-to'g'ri mavjud bo'lgan, ularga berilgan va o'tmishdan o'tib ketgan

sharoitlarda o'zlari xohlagancha yaratmaydilar" (K. Marks). Odamlar ishlab chiqaruvchi kuchlar va moddiy hayot sharoitlarini tanlashda erkin emas. Mehnat faoliyati jarayonida ishlab chiqaruvchi kuchlarni rivojlantirib, oldingi avlodlar ularni keyingi avlodlarga qoldiradilar. Insoniyat tarixidagi bu bog'liqlik iqtisodiy taraqqiyotning ob'ektivligini belgilaydi, bu esa pirovard natijada ham alohida shaxslarning, ham butun jamiyatning irodasi va ongiga bog'liq bo'lmagan holda sodir bo'ladi.

Iqtisodiy qonunlar tarixiy xususiyatga ega. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanish darajasiga qarab iqtisodiy qonuniyatlarning mazmuni, harakat usuli va namoyon bo'lish shakllari aniqlanadi. Odamlar bir-biri bilan tarixan belgilangan iqtisodiy munosabatlarga kirishadi, ularning faoliyati turli iqtisodiy qonunlarga bo'ysunadi.

Iqtisodiy qonuniyatlarning tabiati va namoyon bo'lish shakllari bevosita ishlab chiqarish vositalariga egalik turiga, ishlab chiqarishning real ijtimoiylashuv darajasiga, ishlab chiqarish munosabatlari subyektlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning xarakteriga bog'liq. Barcha antagonistik ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarda iqtisodiy qonunlar o'z-o'zidan harakat qiladi va shaxsni muayyan harakatlarga majburlovchi tashqi ko'r-ko'rona kuch sifatida namoyon bo'ladi. Iqtisodiy qonunlar o'z mazmuni va muddatiga ko'ra farqlanadi. Umumiy iqtisodiy qonunlar barcha ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarga xosdir. Bularga ishlab chiqarish munosabatlarining ishlab chiqaruvchi kuchlarning tabiati va rivojlanish darajasiga muvofiqligi qonuni, ijtimoiy mehnat unumdorligini oshirish qonuni, vaqtni tejash qonuni va boshqalar kiradi. Bu qonuniyatlar ishlab chiqarishning har bir bosqichida turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. tarixiy rivojlanish va ularning harakati turli iqtisodiy oqibatlar bilan birga keladi.

Shunday qilib, ibtidoiy jamoa ishlab chiqarish usulidan quldorlik uslubiga o'tish davrida ishlab chiqarish munosabatlarining ishlab chiqaruvchi kuchlarning tabiati va rivojlanish darajasiga muvofiqligi qonunining amal qilishi ibtidoiy jamoa

mulkning yo'q qilinishiga olib keldi. moddiy ishlab chiqarish vositalariga va qullarga xususiy quldorlik mulkchiligining shakllanishi va qaror topishi.

Kapitalizmdan sotsializmga o'tish sharoitida ushbu qonunning amal qilishi ishlab chiqarish vositalariga xususiy kapitalistik mulkchilikni (va pirovard natijada ishlab chiqarish vositalariga xususiy mulkchilikning barcha shakllarini) yo'q qilishda va ma'qullashda ifodalanadi. ishlab chiqarish vositalariga davlat mulki ikki shaklda: hal qiluvchi ishlab chiqarish vositalariga davlat (davlat) mulkchilik va ishlab chiqarish vositalarining asosiy qismiga kooperativ mulkchilik.

Hammasi bo'lmagan, faqat bir nechta ijtimoiy-iqtisodiy formatsiyalarda (tovar ishlab chiqarish mavjud bo'lgan joyda) amal qiladigan iqtisodiy qonunlar ham mavjud. Bularga qiymat qonuni, pul muomalasi qonuni, talab va taklif va boshqalar kiradi. Qiymat qonuni ibtidoiy jamoa tuzumi parchalanishi davrida, ijtimoiy mehnatning birinchi yirik bo'linmalari paydo bo'lgandan keyin (birinchi pul mablag'larining ajralishi) amal qila boshlagan. dehqonchilikdan chorvachilik, dehqonchilikdan hunarmandchilik); quldorlik sharoitida, keyin feodal ishlab chiqarish usullarida cheklangan doiraga ega edi.

U kapitalistik ishlab chiqarish usulida eng yuqori taqsimotni oldi va kapitalizmdan sotsializmga o'tish davrida va sotsializm davrida iqtisodiy munosabatlarning turli xil ijtimoiy mazmunini ifodalab, o'z faoliyatini davom ettirmoqda.

Faqat ma'lum bir ishlab chiqarish usuli sharoitida amal qiladigan aniq iqtisodiy qonunlar alohida o'rin egallaydi. Ular tarixiy jihatdan aniqlangan ishlab chiqarish munosabatlarning faoliyati va rivojlanishining muhim xususiyatlarini ifodalaydi. Maxsus qonunlar iqtisodiy qonunlarning turli tizimlarini bir-biridan tubdan ajratib turadi. Bir qator aniq iqtisodiy qonunlar faqat ma'lum ishlab chiqarish usulining alohida fazalari, bosqichlarida amal qiladi. Shunday qilib, monopoliya kapitalizmining iqtisodiy qonunlari tizimi monopoliyadan oldingi kapitalizmning

iqtisodiy qonunlari tizimidan yangi xususiyatlari bilan farq qiladi (masalan, imperializm davrida monopoliya foyda qonuni).

Sotsialistik fazaning iqtisodiy qonunlari tizimi asta-sekin to'liq kommunizmning iqtisodiy qonunlari tizimiga, ya'ni uning ikkinchi (eng yuqori) bosqichiga aylanadi. Masalan, mehnatga ko'ra taqsimlash qonuni asta-sekin ehtiyojlarga ko'ra taqsimlash qonuniga aylanadi.

Tarixan belgilab qo'yilgan ishlab chiqarish munosabatlari ishlab chiqaruvchi kuchlar bilan birlikda shakllanib, rivojlanib borishi natijasida o'ziga xos iqtisodiy qonunlar vujudga keladi va o'z harakatini kuchaytiradi. Muayyan ishlab chiqarish usulining iqtisodiy qonunlari tizimi bu ishlab chiqarish usulining zaruriy va muhim ichki aloqalari va bog'liqliklarining yaxlit tizimi bo'lib, uning mohiyati va rivojlanish yo'nalishini eng to'liq tavsiflaydi. U quyidagilarni o'z ichiga oladi: ijtimoiy ishlab chiqarishning aniq maqsadi va unga erishishning tegishli vositalarini belgilovchi muayyan ishlab chiqarish usulining asosiy iqtisodiy qonuni.

Ijtimoiy mehnat va ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish va faoliyatning turli tarmoqlari o'rtasida taqsimlashning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi iqtisodiy qonunlar; ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish va iste'mol tovarlari ishlab chiqarish, ijtimoiy ishlab chiqarish bo'linmalari, shuningdek, ushbu bo'linmalarning har biri doirasidagi munosabatlarni ko'rsatadigan takror ishlab chiqarishning iqtisodiy qonuniyatlari; iste'mol tovarlarining bevosita ishlab chiqaruvchilar o'rtasida taqsimlanishini tavsiflovchi iqtisodiy qonunlar; ikkilamchi yoki ko'chirilgan ishlab chiqarish munosabatlarining mohiyatini ifodalovchi iqtisodiy qonunlar, masalan, xalqaro iqtisodiy munosabatlar; ijtimoiy ishlab chiqarishning alohida sohalarining iqtisodiy qonuniyatlari; muayyan ishlab chiqarish usuli sharoitida amal qiluvchi umumiy iqtisodiy qonunlar.

Bir qancha iqtisodiy qonunlar mavjud:

-qiymat qonuni har bir alohida tovar ishlab chiqaruvchi uchun mehnat va resurslarning individual xarajatlarini shakllantirishni va shunga mos ravishda

individual qiymat va individual narxni shakllantirishni nazarda tutadi, ammo bozor ushbu individual qadriyatlarni va shunga mos ravishda narxlarni tan olmaydi. lekin ijtimoiy zaruriy mehnat xarajatlariga asoslangan ijtimoiy, bozor qiymatlari va narxlar.

-raqobat qonuni - mulkchilik sub'ektlari munosabatlari orqali mehnat taqsimoti va o'zgarishi qonunlarining o'zaro ta'siriga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy qonun. "Bu qonun burjua ishlab chiqarishini qayta-qayta o'zining oldingi ahmoqligidan chiqarib yuboradi va kapitalni mehnat ishlab chiqaruvchi kuchlarini zo'riqishiga majbur qiladi, chunki u ularni avvaldan zo'riqtirgan edi; kapitalga bir lahzalik ham tinchlik bermaydi va doimo unga shivirlaydi: Oldinga! olg'a! o'sha qonun savdodagi davriy tebranishlar doirasida muqarrar ravishda tovarlar narxini ishlab chiqarish xarajatlariga ko'ra tenglashtiradi" (Marks K., Engels F.).

-pul muomalasi qonuni quyidagilarni belgilaydi: muomalaga mo'ljallangan pul miqdori bozorda sotiladigan tovarlar va xizmatlar soniga to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir (to'g'ridan-to'g'ri munosabat), shuningdek, tovarlar va tariflar darajasiga (to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik) va teskari proporsionaldir. pul muomalasi tezligiga (teskari munosabat).

Daromadning kamayishi to'g'risidagi qonunda shunday deyilgan: "O'zgaruvchan resurs (masalan, mehnat) birliklarining o'zgarmas, barqaror resursga (masalan, kapital) ketma-ket qo'shilishi o'zgaruvchan resursning (marjinal mahsulot) har bir keyingi birligi uchun kamayib borayotgan qo'shimcha mahsulotga olib keladi. ". Shuni ta'kidlash kerakki, daromadning kamayishi qonuni o'zgaruvchan resurslarning barcha birliklari (masalan, ishchilar) sifat jihatidan bir hil degan farazga asoslanadi. Bu shuni anglatadiki, har bir qo'shimcha ishchi oldingilari kabi bir xil sifat xususiyatlariga ega (malaka, tajriba, ma'lumot, mehnat ko'nikmalari va boshqalar). MP marjinal mahsuloti o'zgaruvchan resursning sifat ko'rsatkichlarining kamayishi tufayli emas, balki o'zgaruvchan resursning nisbatan katta miqdori (bizning misolimizda, ishchilar) bir xil miqdordagi mavjud sobit

resurslar (masalan, mashinalar) bilan ishlaganligi sababli kamayadi. . Natijada, ko'proq va ko'proq o'zgaruvchan resurs qo'shilsa, umumiy mahsulot birinchi navbatda oshadi, keyin maksimal darajaga etadi va kamayishni boshlaydi.

-talab qonuni - bu qonunga ko'ra narxlarning oshishi tovarlarga bo'lgan talab hajmining pasayishiga olib keladi, qolgan barcha narsalar teng, ya'ni. tovarlarga bo'lgan talab va ularga narxlar darajasi teskari proporsionaldir.

-taklif qonuni - bu qonunga ko'ra, mahsulot narxining oshishi bilan bozorda taklif hajmi oshadi va narxning pasayishi bilan taklif kamayadi, qolgan barcha narsalar teng.

-vaqtni tejash qonuni, qonunning mohiyati ma'lum bir foydalanish qiymatini ishlab chiqarish uchun ish vaqtining umumiy sarfini kamaytirishdan iborat. Iqtisodiy va ijtimoiy xarakterdagi ko'plab omillar ta'sirida ish vaqtining qisqarishi ba'zi iqtisodiy ehtiyojlarni kamroq xarajat bilan qondirish imkonini beradi, mehnat va ish vaqtini boshqa, yangi paydo bo'lgan iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishga yo'naltiradi.

-mehnat unumdorligini oshirish qonuni, bu qonunning mohiyati tirik mehnatni minimal sarflagan holda maksimal mahsulot ishlab chiqarishdir. Ushbu qonunning progressiv tendentsiyasi tirik mehnat unumdorligining o'sishidir.

-ehhtiyojlarning ortib borish qonuni jamiyatning iqtisodiy ehtiyojlari tizimini yangilashning progressiv jarayonini, ularning miqdoriy va sifat jihatidan o'sishini ob'ektiv ravishda ifodalaydi. Ushbu qonunning amal qilish mexanizmi yuqori darajadagi ehtiyojlarni oddiy ehtiyojlarga, ikkinchisini esa quyi darajadagi ehtiyojlarga doimiy ravishda o'tkazishdan iborat; Ba'zi ehtiyojlar yo'qoladi va yangilari paydo bo'ladi. Ehtiyojlar tizimining rivojlanishi ishlab chiqarishning rivojlanishi, asosiy iqtisodiy qonun talablari va vaqtni tejash qonuniyatlarini amalga oshirish, mehnat unumdorligini oshirish va hokazolar bilan bog'liq.

Iqtisodiy nazariya, eng avvalo, iste'molchi, ishlab chiqaruvchi yoki ishlab chiqarish omillarining egasi sifatida iqtisodiy munosabatlarga kiruvchi kishilarning xulq-atvor tamoyillarini o'rganadi. Shuningdek, biz ushbu odamlar tomonidan

iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayoni asos bo'lgan asosiy tamoyillarni o'rganamiz. Iqtisodiy xulq-atvorning asosiy tamoyillari haqidagi bilimlarga asoslanib, iqtisodiy nazariya turli tovarlar, xizmatlar va resurslar bozorlari nazariyasini quradi; shuningdek, ushbu bozorlarda narx belgilash nazariyasi. Bundan tashqari, bozorlar nazariyasini yaratish uchun raqobat tushunchasidan foydalaniladi. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xulq-atvori nazariyasi va bozorlar nazariyasidan iqtisodiy muvozanatning turli nazariyalari yaratilgan bo'lib, ular asosida, o'z navbatida, iqtisodiy nazariya iqtisodiy dinamika (tsikllik) va iqtisodiy o'sish nazariyalarini quradi. Iqtisodiyot nazariyasi ushbu nazariyalar asosida davlatning iqtisodiyotdagi xatti-harakatlarining asosiy tamoyillarini va iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tamoyillarini ishlab chiqadi. Iqtisodiy nazariya manfaatlariga ham kiritilgan ijtimoiy farovonlik va uni oshirish muammosi biroz alohida ko'rinadi.

Fodalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. . Д. Г. Егоров. Практические следствия. // Экономический анализ: теория и практика, 2008. - N 13. - С. 21-28.
2. . Б. В. Салихов. Размышления о предмете экономической теории, или как повысить эффективность ее социальной функции? // Финансы и кредит, 2006. - N 35. - С. 43-50.
3. . С. А. Владимиров. Краткий очерк истории экономической науки.// Экономический анализ: теория и практика, 2006. - N 4. - С. 54-64.
4. . В. В. Радаев. Важные условия развития экономической теории. // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика, 2004. - N 3. -С. 9-33.
5. . А. Авдонин На пути к постнеклассической экономической теории. // Экономика и управление, 2010. - N 2. - С. 41-46.